

**MAHMUD KOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘OTIT TURK” ASARIDAGI
MAQOLLARNING HOZIRGI KUNDAGI SINONIMIK TAHLILI OID**

¹Bahodirova Gulruh Bahodirovna, ²Bo‘tayeov Ikrom

¹Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o‘qituvchisi

²Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051257>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahonning lug‘at va grammatikalari bilan bemalol bellasha oladigan Mahmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asaridagi qo‘llangan maqollarining hozirgi kundagi o‘zbek xalq maqollarining turkiy tildagi muqobili o‘zaro qiyoslangan. Ularda mehnatsevarlik, tozalik va ozodalik, ehtiyodkorlik, odob-axloq, vaqt qadri, foyda va zarar, tejamkorlik va isrofgarchilik, risq, nasiba, ota-onaga hurmat, samimiylik, andisha, ahillik va noahillik kabi mavzular ko‘tarilgan. “Devonu lug‘otit turk” asaridagi maqollarning o‘z qiymatini, tarbiyaviy-ma‘rifiy ahamiyatini hozirgi kunda ham yo‘qotmaganligini, ko‘p yillik tarixi, etnografiyasi va maishiy hayotini o‘zida aks etganligi xususida fikr mulohazalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Turkiy xalqlar, maqolshunoslik, xalq maqollari, grammatika, etnografiya, til me‘yorlari, fonetika, morfologiya, qiyosiy-tipologik.

Ma‘lumki, o‘zbek xalqi jahon sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo‘shgan va bugun ham jahonshumul yutuqlarni qo‘lga kiritayotgan qadimiy turkiy xalqlardan biri sanaladi. Bu xalq jahonning «Ashtadx‘yai», «Kratil», «Poetika», «Ritorika», «Alqomus», «Mitridat», «Qomus» kabi buyuk lug‘at va grammatikalari bilan bemalol bellasha oladigan «Devonu lug‘otit turk» asari ham muhim o‘rin tutadi. Yirik fransuz sharqshunos olimi P.K.Juzebu asar haqida shunday degan edi: «Mahmudning bu tekshirishlari shu qadar keng va chuqurki, hatto bunday asar XIX asrda yozilganida ham unga shon-sharaflar bo‘lardi. Uning asari bamisoli turkiy qomusdir».

Mahmud Qoshg‘ariy to‘plagan maqollar juda qadimdan turkiy tillarda mavjud bo‘lgan va ular turli urug‘ va qabila vakillaridan yozib olingan. Binobarin, eng qadimgi turkiy xalqlarning til xususiyatlarini o‘rganishda bu materiallar katta ahamiyat kasb etadi. Chunki ular hozirgi o‘zbek adabiy tilining rivojlanishida, til me‘yorlarining har taraflama o‘sishida o‘ziga xos rol o‘ynaydi [1].

Mahmud Koshg‘ariyning «Devonu lug‘atit turk» asarida qo‘llanilgan maqollarning bugungi kundagi o‘zbek xalq maqollarida qanday o‘zgarishlar orqali yetib kelganligi va hozirgi qaysi maqollarimizga to‘g‘ri kelishini ko‘rib muqobili bilan taqqoslab chiqamiz:

– **Kichikda qatyg‘lansa ulg‘azu sevnur** – mehnatni tagi rohat; Mehnat qilsang, rohat ko‘rasan; Mehnat – farog‘at chirog‘i; Mehnat – rohatning poydevori.

– **Tulku o‘z iniga ursa, ujuz bo‘lur** – Tulki o‘z uyasiga qarab ulisa qo‘tir bo‘ladi; Bo‘linganni bo‘ri yer ayrilganni ayiq yer; Ayrilmagin elingdan, quvvat ketar belingdan. Mahmud Koshg‘ariy izohlashicha, «bu maqol o‘z elini, urug‘ini va mamlakatini yomonlovchilarga qarata aytiladi».

– **Erik erni yag‘lig‘, ermagu bashi qanlig‘** — Tirishqoqning labi yog‘lik, erinchoqning boshi qonlik; Ari zahrin chekmagan bol qadrin bilmas; Betashvish bosh qayda, mehnatsiz osh qayda; Gap bilguncha, ish bil; Gap – boshqa, ish – boshqa; Gap desang, qop-qop, ish desang – betob. Bu maqol yalqovlikni tashlashga, g‘ayrat bilan ishlashga undab aytiladi.

– **Suv ichirmasga sut ber** – U senga yomonlik qilganga ham yaxshilik qil, degan ma’nodan ishlatiladi.

– **O‘kuz azaqi bo‘lg‘incha, buzag‘u bashi bo‘lsa yik** – Ho‘kizning oyog‘i bo‘lguncha, buzoqning boshi bo‘lgan yaxshiroq; Tiz cho‘kib yashaguncha, tik turib o‘lgan yaxshi; «mustaqillik bo‘ysunishdan yaxshi» degan ma’nodan qo‘llanadi.

– **Tavg‘ach xanning to‘rquasi telim, tenglamazib bichmas** – Birin-birin ming bo‘lar, toma-toma ko‘l bo‘lar; Yig‘sang yetasan, sovursang ketasan; Ozni beja, ko‘pni teja; Hisobni bilmagan hamyonidan ayrilar; Qirib yesang qirq kunga yetar, o‘yib yesang o‘n kunga yetar; Yetti o‘lchab bir kes. Bu maqol ishni boshida puxta o‘ylab qilishga undab, isrofgarchilikka qarshi aytilgan.

– **Uma kelsa, qut kelar** – Mehmon kelsa qut kelar; Mehmon kelsa eshikdan, rizqi kelar teshikdan; Mehmon kelgan uy – barakali; Mehmon – otangdan ulug‘. Bunda «senga mehmon kelsa, u bilan birga baraka, qut-baxt keladi» degan fikr ilgari surilgan.

– **Qiz kishi savi yo‘rig‘li bo‘lmas** – baxilni bog‘i ko‘karmas, ko‘karsa ham meva tugmas; Ahmoqda aql bo‘lmas, aqlli baxil bo‘lmas. Baxil avliyo bo‘lmas, avliyo baxil bo‘lmas; Baxil topsa, bosib yer – saxiy topsa, hamma yer. Bu maqol odamlarni yaxshi nom chiqarish, saxiy bo‘lish uchun undab aytiladi.

– **Erdam bashi til** – Odobning boshi til; Inson – odobi bilan, osmon – oftobi bilan; Odob – oltindan qimmat; Odobli bola elda aziz; Odobli o‘g‘il – ko‘kdagi yulduz, odobli qiz – yoqadagi qunduz; So‘z kishining – o‘zagi, odob kishining – bezagi.

– **Tilin tug‘mishin tishin yazmas** – Til bilan tugilganni, tish bilan yechib bo‘lmas.

– **Ag‘iz yesa, ko‘z uyazur** – Yegan og‘iz uyalar; Og‘zi kuygan qatiqni ham puflab ichadi.

– **Etli, tirinaqli ezirmas** – Etni tirnoqdan ayrib bo‘lmas. Bu maqol qarindosh-urug‘larni hech qachon unutib bo‘lmasligi, ulardan kechib ketolmasligi haqidagi maqol hisoblanadi.

– **Qarg‘a qazg‘a o‘tko‘nsa buti sinur** – Qarg‘a uchishda g‘ozga taqlid qilsa, buti sinar; Laylakni yurishini qilman deb, chumchuqning puti yirtilar; Ko‘rpangga qarab oyoq uzat; Besh panja og‘iz yirtar.

– **Qo‘sh qilich qinqa sig‘mas** – ikki qo‘chqorning boshi bir qozonda qaynamas. Ya’ni bir ishda ikki rahbarning bo‘lishi ish jarayoniga xalaqit beradi.

– **Emgak ekinda qolmas** – Mehnat bekorga ketmas; Daryo suvini bahor toshirar, Odam qadrini mehnat oshirar; Daraxt – havodan, Odam – mehnatdan; Mehnat, mehnatning tagi – rohat.

– **Erdamsizdan qut chertilur** – Dangasadan baxt ketadi; Ahmoqning kulgisi ko‘p, dangasaning – uyqusi; Dangasaga bulut soyasi ham yuk; Dangasaga ish buyursang, otangdan ortiq nasihat qilar; Dangasaning vaji ko‘p, ohangsizning – avji ko‘p.

– **Kuzaku uzun bo‘lsa, alik kuymas** — Kasov uzun bo‘lsa, qo‘l kuymaydi.

– **Quş qanatin, er atin** – Qush qanoti bilan er oti bilan; Do‘stsiz – boshim, tuzsiz – oshim.

– **Alp yağida, alçaq čoğida** – Botir yovda bilinadi; Botir miltiqsiz bo‘lmas, baliq – qiltiqsiz; Botir yarasiz bo‘lmas; Botir qiyinni yengar, nomard bo‘yinni egar; Mergan ovda bilinar, botir – yovda.

– **Ot tesä, ağız küymäs** – “O‘t” degan bilan og‘iz kuymaydi.

- **Ağilda oğlaq tuğsa, ariqdaoti ünär** – Og‘ilda buzoq tug‘ilsa, ariqda o‘ti unadi.
- **Sartniñ azuqi ariğ bolsa, yol üzä yer** – Savdogarning moli toza, beshubha bo‘lsa, yo‘l ustida yeydi; Oshing halol bo‘lsa, ko‘chada ye.
- **Uluq yağiri oğulqa qalir** – Otning kuragidagi yag‘ir bolalariga meros bo‘lib qoladi. Ajdodlarning xatosi kelajak avlodlarga meros bo‘lib o‘tishi haqidagi fikr ilgari surilgan.
- **Anuq otru tutsa, yoqqa sanmas** – Mehmonga bor ovqat taqdim qilingach ko‘rmadim demaydi.
- **Erig irini yağliğ,ermägi başi qanlığ** – Tirishqoqning labi yog‘li, erinchoqning boshi qonli.

Bu maqol orqali yoshlarni mehnatsevarlikka undash, shu bilan birga, erinchoqlikning salbiy oqibatlaridan ogoh etiladi.

– **Atan yuki aš bolsa, ačqa az** – Atan (axta qilingan tuya) ning yuki oziq-ovqat bo‘lsa ham, och kishiga oz ko‘rinadi.

– **Beš eriq äktüz ermäs** – Besh qo‘l (barmoq) barobar emas. Bu maqol orqali shuni anglashimiz kerak: Hayotda yasharkanmiz, bu dunyoda kambag‘al, boy, kimdir sog‘, bemor, baxil, saxiy insonlarni uchratamiz. Ya‘ni bu dunyo bir kam dunyo. Shunday ekan bir birimizni borimizda qadrlashimiz, e‘zozlashimiz, borimizcha qabul qilib qadrlashimiz zarurligini uqtiradi.

– **Us üškürsä,ölür** – Burgut birovning betiga qarab o‘shqirsa, sayrasa o‘limning alomati deb qaraydilar.

– **Keğäšlig bilig üdräšür keğäšsiz bilig oprašur** – Maslahatli ish borgan sari yaxshilanib boradi, maslahatsiz ish borgan sari buzulishga yuz tutadi.

– **Uluğni uluğlasa, qut bo‘lur** – Qariyalarni ulug‘lasa, baxt topiladi; Bola – shirinlikning adoyi, Qariya – shirin so‘zning gadoyi; Kattani hurmat qil, kichikni – izzat.

– **Yağini ašaqlasa, başqa čiqar** – Yovni kichik desa, boshga chiqadi.

– **A:čne yemäs, toq ne temaš** – Och nimalarni yemas, to‘q nimalarni demas; El og‘ziga elak tutib bo‘lmas.

– **İzlik bolsa, er uldīmas, içlik bolsa, at yağrūmas** – Chorig‘ bo‘lsa, kishining oyog‘i og‘rimaydi, to‘qim bo‘lsa, ot yag‘ir bo‘lmaydi.

– **Yılan kendü egrisin bilmäs, tewäy boynün egri ter** – Ilon o‘zining egriligini bilmaydi-da, tuyaning bo‘ynini egri der.

– **Eđgü ersönükīarūr, atūqalūr** – Yaxshi kishining suyagi chirisa ham, nomi mangu qoladi; Yaxshidan bog‘ qoladi, yomondan dog‘; Boboning tol ekkani – o‘ziga nom ekkani.

– **Qalīñ bersä, qiz alūr, keräk bolsa, qiz alūr** – Qalin bersa, qiz oladi, zarur bo‘lsa, qimmat oladi.

Xulosa qilib aytganda, bizning qisqacha kuzatishlarimiz shundan dalolat beradiki, “Devonu lug‘otit turk” da qo‘llangan ko‘pgina maqollar xalqning deyarli ming yillik tarixini, hayotini, urf-odatini aks ettirgan holda, til taraqqiyoti natijasida ayrim lug‘aviy, fonetik va morfologik o‘zgarishlar bilan bizgacha yetib kelgan. Bu maqollarning ayrimlari shaklini ham, ma‘nosini ham saqlagan bo‘lsa, ayrimlarida shakl saqlanmay ma‘no boshqacha ko‘rinishlarda bizgacha yetib kelgan. Lekin har qanday holatda ham o‘zining qiymatlilik jihatini yo‘qotmagan va yoshlarga tarbiya berishda ahamiyatli manbalardan biri bo‘lib kelmoqda.

REFERENCES

1. Abdullaev H. «Qutadg‘u bilig»dagi qadimiy maqollar haqida // Til va adabiyot ta‘limi. 2004, 1-son.
2. Abdurahmonov X. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi asarlarining sintaktik xususiyatlari bo‘yicha kuzatishlar. T., «Fan», 1971.
3. Berdiyev H., Rasulov R. O‘zbek tilining paremiologik lug‘ati. T., «O‘qituvchi», 1984
4. www.ziyonet.uz
5. Mahmud Koshg‘ariy. Turkiy so‘zlar devoni (Devoni lug‘otit turk). 3 jildlik. 2-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi: Solih Mutallibov. T.: Fan, 1963
6. Devoni lug‘otit turk. Indeks-lug‘at. G‘.Abdurahmonov va S.Mutallibovlar ishtiroki va tahriri ostida. T.: Fan, 1966
7. Mahmud Koshg‘ariy. Turkiy so‘zlar devoni (Devoni lug‘otit turk). 3 jildlik. 1-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi: Solih Mutallibov. T.: Fan, 1960